

Leitura e Escrita nas aulas de Matemática do Ensino Superior: experiências narradas por professores formadores

*Luciene Torezani
Serra - ES
lucienetorezani@estudante.ufscar.br*

*Carmen L B. Passos
Campinas -SP
carmen@ufscar.br*

Resumo: Esta comunicação apresenta o registro de experiências práticas de professores formadores que lecionam Matemática no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), campus Serra, que relataram o uso da leitura e da escrita como recursos metodológicos para potencializar a aprendizagem dos estudantes. A pesquisa, de abordagem qualitativa, foi desenvolvida por meio de entrevista narrativa coletiva, em roda de conversa com três docentes, dois que atuam na Graduação e um no Mestrado. A entrevista narrativa é adequada ao objetivo que buscou compreender a relação entre linguagem e ensino matemático a partir das vivências dos professores formadores. O estudo fundamenta-se nos aportes teóricos de pesquisadores que discutem o papel da linguagem, da leitura e da escrita na formação crítica e no desenvolvimento do pensamento matemático. Os dados analisados indicam a importância de promover espaços de planejamento colaborativo entre os docentes de Matemática para o compartilhamento de práticas, reflexões e estratégias voltadas à qualificação da aprendizagem por meio do uso articulado da linguagem nas aulas.

Palavras-chave: Leitura e escrita matemática; prática docente; entrevista narrativa; ensino de Matemática; planejamento colaborativo.

1.Introdução

Atualmente ainda é possível perceber que o ensino de Matemática tem sido associado à resolução de cálculos, aplicação de fórmulas e memorização de procedimentos. No entanto, esse pensamento desconsidera um aspecto fundamental da aprendizagem Matemática: o papel da linguagem. A leitura e a escrita, muitas vezes vistas como competências restritas às disciplinas de Língua Portuguesa, são igualmente essenciais na construção do pensamento matemático, especialmente no Ensino Superior e na pós-graduação, períodos em que os estudantes são desafiados a lidar com conteúdos mais abstratos e complexos e que podem trazer alguma lacuna dos estudos realizados no Educação Básica. A linguagem matemática possui características próprias, como o uso de

símbolos, expressões algébricas e representações gráficas, mas também se manifesta por meio de explicações textuais, argumentações críticas, interpretações de enunciados, resolução e elaboração de problemas. Compreender essa linguagem e ser capaz de usá-la de maneira eficaz é parte inseparável do raciocínio matemático e crítico. Nesse contexto, a leitura de problemas, gráficos e demonstrações, bem como a escrita de justificativas, relatórios e estratégias de resolução, são práticas que favorecem não apenas a aprendizagem conceitual, mas também o desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico dos alunos. Entretanto, ainda são muitos os desafios enfrentados por professores e alunos nesse processo. Pesquisas como as de Rajane Weber (2012) e Thatiana Lavigne (2015), apontam que dificuldades de interpretação de enunciados, resistência à escrita em contextos matemáticos e ausência de uma formação docente que valorize a linguagem como parte do ensino da Matemática são questões recorrentes nas escolas. Diante disso, compreender como os professores de Matemática percebem e integram a leitura e a escrita em suas práticas pedagógicas se torna essencial para repensar estratégias de ensino mais significativas e inclusivas. Este artigo tem como objetivo investigar as concepções e práticas de professores de Matemática em relação ao uso da leitura e da escrita em sala de aula, buscando identificar os principais desafios enfrentados, as estratégias adotadas e as possibilidades de articulação entre linguagem e ensino matemático. A partir de um roteiro de entrevistas com docentes da área, pretende-se levantar informações pertinentes que possam subsidiar e fomentar ações de reflexão por meio de trabalho colaborativo e contribuir para o fortalecimento de uma abordagem pedagógica que reconheça a linguagem e a escrita como ferramentas indispensáveis na formação matemática dos estudantes.

2. Questão investigativa

Busca-se nesse estudo responder ao questionamento: Como professores que atuam no Ifes campus Serra -ES utilizam a leitura e a escrita nas aulas de Matemática? Para isso, serão analisados os relatos da entrevista narrativa coletiva, realizada com os professores em roda de conversa para promover a compreensão da linguagem matemática pelos alunos da graduação e do mestrado.

3. Enquadramento Teórico

No ensino de Matemática, a leitura e a escrita assumem papel crucial para a construção do pensamento lógico, da argumentação e da compreensão conceitual. Embora esse componente curricular tenha sido associado ao longo dos tempos, a práticas voltadas ao cálculo e à resolução mecânica de problemas, contribuições teóricas de autores como Lev Vigotski, Ubiratan D'Ambrosio, Arthur Powell e Marcelo Bairral, entre outros, podem colaborar com as discussões. Eles defendem que a linguagem – seja ela oral, escrita, simbólica ou algébrica – constitui-se como mediadora no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Assim, esta seção apresenta os principais referenciais que fundamentam a importância do uso da leitura e da escrita nas aulas de Matemática, concebidas como práticas integradas ao ensino matemático. A seguir traremos o pensamento desses teóricos.

3.1 A linguagem escrita na perspectiva histórico-cultural de Vigotski e Luria

Para nosso estudo sobre a aquisição da linguagem escrita, buscamos pela perspectiva histórico-cultural proposta por Lev S. Vigotski e Alexander Luria que compreende a linguagem como uma função psicológica superior, desenvolvida por meio da mediação social e das práticas culturais. Segundo Vigotski e Luria (1994), a origem das formas humanas de comportamento está relacionada à integração entre percepção, fala e ação, que resulta em um novo tipo de unidade psíquica. Essa unidade marca a passagem de processos biológicos a processos psicológicos mediados culturalmente, sendo a linguagem um dos principais instrumentos dessa mediação. Como afirmam os autores, “esta unidade, recém-nascida de percepção, fala e ação, constitui o real e vital objeto de análise apontado no estudo da origem de formas especificamente humanas de comportamento” (Vigotski; Luria, 1994, p. 109). Neste sentido, temos o destaque da palavra que ocupa lugar central na constituição da linguagem e da consciência. A palavra é definida como “a célula da linguagem”, destacando-se como unidade mínima, mas fundamental, da organização linguística e cognitiva (Luria, 2001, p. 34). É na forma escrita que a linguagem atinge seu caráter mais desenvolvido, revelando-se como código autônomo, isto é, como um sistema simbólico que não depende da presença do objeto para evocar seu significado. A partir

dessa concepção, entende-se que a linguagem escrita na escola — incluindo a linguagem matemática — deve ser trabalhada como ferramenta de pensamento, não apenas como código a ser decifrado. O envolvimento ativo do sujeito com a linguagem, em situações culturalmente relevantes, é o que possibilita sua internalização e o desenvolvimento do pensamento abstrato. Embora os estudantes da graduação e de mestrado tenham passado pelos outros níveis de ensino, e ainda, observando as lacunas trazidas por eles ao acessar o ensino superior e a pós-graduação, o processo de aquisição da leitura escrita matemática precisa levar em consideração os processos anteriores e os atuais em que estes estudantes estão inseridos. Este pensamento, traz à tona oportunidades de repensar o trabalho e tornar a linguagem escrita uma aliada para a efetivação da aprendizagem dos conteúdos matemáticos.

3.2 Ubiratan D'Ambrosio e a Matemática como construção cultural

Buscamos outros teóricos que auxiliam na compreensão da temática em análise. Filtramos agora por compreender a linguagem no âmbito do ensino de Matemática. Assim, a compreensão da Matemática como uma linguagem neutra, abstrata e universal tem sido desafiada por diferentes autores ao longo das últimas décadas. Entre eles, Ubiratan D'Ambrosio (1998) destaca-se por propor uma mudança de paradigma ao afirmar que a Matemática é uma construção cultural, historicamente situada e moldada pelas necessidades, práticas e valores de diferentes sociedades. Essa perspectiva, base da etnomatemática, questiona a centralidade do modelo eurocêntrico de ensino e convida educadores a repensarem suas práticas a partir de uma abordagem mais inclusiva, plural e contextualizada. Segundo D'Ambrosio (1998), o ensino da Matemática deve considerar os contextos culturais em que o conhecimento matemático é produzido, compreendido e utilizado. Isso implica reconhecer que diferentes grupos sociais desenvolvem formas próprias de resolver problemas, quantificar, medir, estimar ou organizar o espaço, práticas essas que nem sempre se encaixam nos padrões da Matemática escolar formal. Essa visão amplia o papel do professor, que deixa de ser apenas um transmissor de conteúdos para

tornar-se um mediador intercultural, capaz de aproximar o conhecimento acadêmico dos saberes vividos pelos alunos com destaque para a linguagem seja ela oral ou escrita.

3.4 - A escrita como ferramenta de aprendizagem e reflexão na Matemática

Diante dos desafios de aprendizagem em Matemática, o uso da linguagem escrita surge como uma estratégia promissora para favorecer o engajamento dos estudantes e a elaboração de significados, não apenas como forma de registrar procedimentos, mas como meio de expressar o pensamento, organizar ideias, argumentar e refletir. A escrita, nesse contexto, ultrapassa sua função tradicional e passa a ser compreendida como um instrumento pedagógico que potencializa a aprendizagem e a autonomia dos estudantes.

Powell e Bairral (2006) destacam que,

ao utilizarmos atividades de escrita na sala de aula de Matemática, amplia-se a possibilidade do aprendizado, proporcionando, inclusive, reflexão crítica por parte dos alunos, sobre o que estão aprendendo, sobre suas experiências dentro e fora da sala de aula; e isso lhes proporciona encontrar saídas pessoais para as diferentes situações que se apresentam (p. 74).

Essa perspectiva reforça que a escrita não deve estar restrita ao domínio de símbolos e operações, mas pode ser mobilizada como estratégia para que os alunos articulem conhecimentos, relatem processos, justifiquem escolhas e interpretem fenômenos. Ao fazer uso da linguagem escrita nas aulas de Matemática, o estudante é convidado a traduzir raciocínios em linguagem natural, revisar conceitos e confrontar compreensões. Essa prática favorece a metacognição — ou seja, o ato de pensar sobre o próprio pensamento —, estimulando a construção ativa do conhecimento. Além disso, contribui para desenvolver uma relação mais significativa com os conteúdos, na medida em que os aproxima das vivências e contextos sociais dos sujeitos. Nesse sentido, encontramos eco nos aportes teóricos de Vigotski, Luria e D'Ambrosio, que compreendem a linguagem como mediação essencial para o desenvolvimento do pensamento e para a participação crítica dos sujeitos no mundo. As abordagens de Vigotski e Luria fundamentam a linguagem como função

psicológica superior, que media a construção do pensamento e da consciência. Ao propor a matemática como construção cultural, os pensamentos de D'Ambrosio e Vigotski encontram um ponto de convergência. Para eles, o saber se forma nas relações sociais e no contexto histórico e cultural dos sujeitos. Powell e Bairral destacam o papel da escrita como promotora de reflexão crítica e de aprendizagem ativa. A partir desses aportes teóricos, constata-se que a leitura e a escrita não aparecem como elementos acessórios ou complementares, mas como práticas estruturantes, capazes de favorecer o desenvolvimento da autonomia, da compreensão conceitual e do raciocínio lógico. Assim, o ensino da Matemática ganha densidade quando se abre à linguagem, criando espaços para que os estudantes se expressem, se posicionem e se apropriem criticamente do conhecimento. Esse referencial sustenta a presente pesquisa, que se propõe a investigar como professores formadores de Matemática têm integrado a leitura e a escrita às suas práticas pedagógicas, compreendendo essas dimensões como potenciais instrumentos de mediação da aprendizagem e de formação crítica dos sujeitos.

4. Metodologia

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, com base na entrevista narrativa, estruturada a partir das quatro categorias analíticas dos processos biográficos desenvolvidas por Fritz Schütze (1981), a saber análise formal do texto, descrição estrutural do conteúdo, análise do conhecimento e comparação contrastiva. Participaram do estudo três professores de Matemática que atuam no Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Serra, nos cursos de Ensino Superior e Mestrado. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista narrativa conduzida pela pedagoga e pesquisadora envolvida na temática, em momento previamente agendado com os participantes. O convite foi encaminhado por e-mail aos oito professores de Matemática do campus, com o título “Momento de Diálogo com os Professores de Matemática do Campus Serra”. Todos os docentes responderam prontamente, manifestando reconhecimento e valorização da iniciativa, no entanto, apenas três puderam participar, sendo eles professores que atuam no Bacharelado em Sistemas de Informação, na Engenharia de Controle e Automação e no

Mestrado em Computação Aplicada. O encontro aconteceu em formato de roda de conversa, por ser entendido como um instrumento metodológico tecnológico-formativo-coletivo. Em conformidade com Warschauer (2017) percebe-se que a roda de conversa se torna um instrumento que cria e oportuniza espaço e tempo colaborativo e coletivo, voz, vez e escuta dos sujeitos que participam do movimento. Esse momento de roda de conversa foi nomeado como “Momento de Diálogo” e teve como objetivo central promover uma conversa aberta sobre o uso da leitura e da escrita nas aulas de Matemática nos cursos mencionados. A pesquisadora iniciou o encontro com a contextualização do estudo, deixando claro que esse seria um momento de escuta e compartilhamento de práticas pedagógicas, com ênfase no uso da linguagem escrita como recurso metodológico. A entrevista, com duração aproximada de duas horas, foi conduzida a partir de questões disparadoras, como: *“Ao planejar suas aulas, como você pensa a linguagem escrita da Matemática? Que aspectos considera mais importantes?”*, *“Você já percebeu que alguns alunos têm dificuldades específicas com a linguagem escrita da Matemática? Pode compartilhar um exemplo?”*, *“Em sua experiência, há diferenças na forma como os alunos lidam com símbolos, expressões algébricas e explicações textuais? Como você lida com isso em sala de aula?”*, e *“Em suas aulas, como a escrita matemática aparece? Você trabalha com produções escritas dos alunos ou a ênfase está mais na resolução de cálculos e equações?”*. As falas dos professores foram gravadas com o gravador de voz do celular da pesquisadora e, posteriormente, transcritas para análise textual, seguindo os critérios qualitativos previstos na abordagem metodológica adotada. Embora houvesse um conjunto de perguntas orientadoras, a entrevista narrativa iniciou-se com a primeira questão disparadora, que levou os participantes a recordar espontaneamente histórias de vida, formação acadêmica, trajetória profissional, ingresso no Instituto Federal do Espírito Santo, além de memórias de trabalhos desenvolvidos de forma coletiva e individual. Assim, as demais questões — consideradas questões orientadoras ou eixos temáticos — foram contempladas de forma natural nos relatos, sem necessidade de condução rígida por parte da pesquisadora, que interveio apenas para solicitar detalhes adicionais. Essa condução segue o entendimento de Bolívar, Fernández e Molina (2005), segundo o qual

entrevistas biográficas tendem a se desenvolver em um ciclo sucessivo de sessões (três a cinco, ou mais), permitindo que cada encontro aprofunde gradualmente os temas emergentes.

5. Resultados

Os dados evidenciam que, embora reconheçam a importância da leitura e da escrita, os professores ainda enfrentam desafios em integrar essas práticas de forma planejada. Um dos docentes, graduado em Matemática, Mestre em Informática e Doutor em Engenharia Elétrica, efetivo no Ifes campus Serra desde 2009, e que atua no Mestrado, relatou que os alunos “têm mais dificuldade em interpretar um enunciado do que resolver a equação em si”, o que confirma a necessidade de investir na leitura como parte essencial da resolução de problemas. A escrita aparece principalmente em anotações e respostas, mas raramente como produção de textos reflexivos ou argumentativos. Este docente compartilhou uma prática pedagógica envolvendo o uso articulado da linguagem oral e escrita em suas aulas e avaliações, a qual ainda não era conhecida pelos demais participantes, apesar de apresentar semelhanças com as metodologias por eles utilizadas. Diante do interesse manifestado pelos colegas, o professor se dispôs a apresentar os resultados de uma atividade desenvolvida em suas turmas, na qual os estudantes eram orientados a responder às questões propostas por meio de produções que combinavam imagens, textos escritos e apresentação oral. A atividade envolvia a análise crítica de uma solução matemática para uma situação-problema fornecida pelo professor, extraída de resposta ao *prompt* direcionado à IA. A resposta apresentada pela IA era propositalmente incorreta, e cabia aos estudantes argumentarem, com base em seus conhecimentos, os equívocos presentes e propor a correção da solução. Os professores afirmaram que o uso da linguagem escrita para explicar uma dada solução encontrada, abre as possibilidades de os estudantes aprimorarem seus conhecimentos por meio da expressão do pensamento argumentativo e crítico, consolidando conhecimentos anteriores e concretizando os novos. Esta ação, trouxe à tona lembranças de momentos de diálogo que outrora ocorriam no campus Serra. Eles relataram ter constituído um grupo de colegas da área de Matemática e de outras áreas

que voluntariamente se reuniam para conversar sobre o cotidiano do trabalho, os cotidianos de sala de aula, a troca de informações que se traduziam em momentos de aprendizagem e melhoria do processo de ensino e de aprendizagem dos alunos. Os professores destacaram os desafios vivenciados atualmente com o uso das tecnologias em que, até no uso da Inteligência Artificial, os estudantes demonstram dificuldade de uso da linguagem para criação dos *prompts*, ou seja, eles demonstram dificuldade em elaborar um texto em linguagem natural com o objetivo de solicitar que a IA execute uma tarefa específica, ou responda a questionamentos, o que os limita ainda mais a usar as estruturas cognitivas e as tecnologias disponíveis. Eles destacam também que é possível e necessário fazer uso da linguagem escrita nas aulas de Matemática, uma vez que o estudante passa a ter a oportunidade de expressar conceitos por meio do uso do pensamento criativo, integrando conceitos já compreendidos e elaborando novos conhecimentos. Dessa maneira, a expressão do pensamento crítico e argumentativo, encontra ambiente propício para o seu desenvolvimento. Tal prática se alinha à concepção de Powell e Bairral (2006), que defendem que o uso da escrita em sala de aula de Matemática amplia as possibilidades de aprendizagem, proporcionando reflexão crítica dos estudantes sobre o que aprendem, suas experiências dentro e fora da escola, e estimulando-os a encontrar saídas pessoais para os desafios que enfrentam. A análise de soluções propostas por uma IA permite, justamente, esse movimento de mediação entre saberes prévios, formulação de hipóteses e reconstrução conceitual — processo que é potencializado quando os alunos são incentivados a registrar, explicar e debater suas interpretações em linguagem escrita. Além disso, o uso da escrita nesse contexto vai ao encontro da perspectiva de uma aprendizagem ativa e significativa, em que o estudante não apenas consome uma informação, mas dialoga com ela, reposicionando-se como sujeito do processo. A escrita deixa de ser um instrumento de repetição e se torna uma ferramenta para pensar, argumentar e aprender, consolidando conceitos matemáticos por meio da linguagem.

6. Considerações Finais

A pesquisa apontou que, apesar do reconhecimento da importância da linguagem para a aprendizagem matemática, ainda há carência de ações estruturadas que integrem leitura e escrita às práticas docentes dos professores participantes deste estudo. A possibilidade da criação de espaços formativos e colaborativos entre os professores dessa instituição para que ocorram compartilhamento de estratégias e experiências bem-sucedidas constitui-se em um desafio que se coloca à coordenação pedagógica local. Valorizar a linguagem matemática como instrumento de mediação cognitiva pode contribuir para uma aprendizagem mais significativa e crítica tanto dos graduandos e pós-graduandos, quanto dos docentes formadores.

7. Referências.

BOLÍVAR, Antonio; FERNÁNDEZ CRUZ, Manuel.; MOLINA, Enriqueta. Investigar la identidad profesional del profesorado: Una triangulación secuencial. *Forum Qualitative Sozialforschung/Forum Qualitative Social Research*, [S. l.], v. 6, n. 1, art. 12, 2005. Disponível em: <http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/1-05/05-1-12-s.htm>. Acesso em: [10 de julho de 2025].

D'AMBROSIO, Ubiratan. *Educação matemática: da teoria à prática*. Campinas: Papirus, 1998.

LURIA, Alexander Romanovich. *Linguagem e desenvolvimento intelectual da criança*. São Paulo: Ícone, 2001.

POWELL, Arthur; BAIRRAL, Marcelo. Escrita e aprendizagem em aulas de Matemática: reflexões sobre a prática. *Revista Educação e Matemática*, n. 91, p. 70-75, 2006.

VYGOTSKI, Lev Semionovitch. *A formação social da mente*. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

VIGOTSKI, Lev Semionovitch; LURIA, Alexander Romanovich. *A formação social da mente*. São Paulo: Martins Fontes, 1994

WEBER, Rajane Gomes. Estudo das dificuldades de leitura e interpretação de textos matemáticos em enunciados de problemas por alunos do ensino médio. 2012. 84 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), São José do Rio Preto, 2012.
Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/92274>. Acesso em: 7 jul. 2025.

SCHÜTZE, Fritz. Análise sociológica e linguística de narrativas. *Civitas*, Porto Alegre, v. 14, n. 2, p. e11-e52, maio-ago. 2014

WARSCHAUER, Claudia. *Rodas em rede*. Oportunidades formativas na escola e fora dela. 2 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2017a.